

Επισήμανση (Label Me)

Βασικές οδηγίες για το πώς και γιατί να δημιουργήσετε ετικέτες και σήματα Βραχείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας Προϊόντων Διατροφής – Short Food Supply Chain (SFSC)

Έργο agroBRIDGES

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

Επισήμανση

agr
BRIDGES

Περιεχόμενα

Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει πληροφορίες για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες και σήματα **Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC)** με σεβασμό στις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός στόχος του οδηγού αυτού είναι να σας παρέχει ένα εργαλείο επισήμανσης για να αυξήσετε τη ζήτηση των προϊόντων σας και να βοηθήσετε τους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα ενημερωμένες επιλογές.

- 1 Γιατί επισήμανση;**
- 2 Πρακτικές επισήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
- 3 Δημιουργία πρωτότυπης επισήμανσης Βραχείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας Προϊόντων Διατροφής (SFSC)**
- 4 Βιβλιογραφικές αναφορές**

1. Γιατί επισήμανση;

Καθορισμός και κατανόηση των βασικών εννοιών για τη δημιουργία επισήμανσης με αντίκτυπο

Τα σχετιζόμενα τρόφιμα αναγνωρίζονται από τον παραγωγό και μπορούν να τον εντοπίσουν. Ο αριθμός των μη παραγωγικών ή μη σχετικών διαμεσολαβητών μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή θα πρέπει να είναι “ελάχιστος” ή ιδανικά μηδενικός.

Ο καθορισμός και η κατανόηση της έννοιας και των πλεονεκτημάτων των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC) αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της σημασίας αυτού του νέου τρόπου κατανάλωσης τροφίμων.

Το μοντέλο αυτό στοχεύει στην επανασύνδεση παραγωγών και καταναλωτών, συμβάλλει στις κοινωνικές σχέσεις σε αστικές περιοχές και παρέχει φρέσκα, προσιτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων. Έχει να κάνει με την ελαχιστοποίηση των διαμεσολαβητών και τη δημιουργία άμεσης επαφής μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Εκτός της αλληλεπίδρασης και της σύνδεσης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, τα μοντέλα SFSC συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης εμπιστοσύνης δημιουργώντας μια κοινότητα “συμβίωσης”, καθώς και στην οικονομική ανάκαμψη των αγροτικών περιοχών, δημιουργώντας συνεργασίες με άλλους κλάδους όπως ο τουρισμός ή/και ο τομέας γαστρονομίας. Επίσης, μειώνουν τη ρύπανση λόγω λιγότερων μεταφορών, εξοικονόμησης ενέργειας και λιγότερης συσκευασίας. Μια σύνοψη αυτών των πλεονεκτημάτων μπορείτε να βρείτε στον οδηγό αυτό για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημαντικότητα των τοπικών προϊόντων διατροφής².

Οι καταναλωτές αναρωτιούνται πού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και οι Βραχείες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Προϊόντων Διατροφής (SFSC) μπορεί να έχουν περιορισμένους πόρους για μάρκετινγκ και επικοινωνία σε σύγκριση με τις παγκόσμιες επωνυμίες.

Είναι γεγονός ότι οι Βραχείες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Προϊόντων Διατροφής (SFSC) προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από υψηλής ποιότητας, παραδοσιακά και χειροποίητα τρόφιμα. Ωστόσο, μερικές φορές είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν αυτά τα προϊόντα, καθώς δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα ταυτοποίησης.

Εξάλλου, οι παραγωγοί μπορεί να χρειάζονται ένα εργαλείο υποστήριξης που να τους βοηθά να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά με το να δείξουν στους πελάτες τα οφέλη αυτού του νέου τρόπου κατανάλωσης. Για παράδειγμα, οι αγρότες προσφέρουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές και άλλους πελάτες, ενώ χτίζουν μια προσωπική σχέση μαζί τους.

Βασισμένοι σε όσα έχουμε πει, στο έργο agroBRIDGES ορίζουμε την Βραχεία Εφοδιαστική Αλυσίδα Προϊόντων Διατροφής (SFSC) ως εξής:

Οι βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες προϊόντων διατροφής έχουν όσο το δυνατόν λιγότερους ενδιάμεσους συνδέσμους μεταξύ του παραγωγού των τροφίμων και του καταναλωτή / πολίτη που καταναλώνει τα τρόφιμα.

Πληροφορίες για τους Καταναλωτές

Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα διατροφής Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων (SFSC);

Οι καταναλωτές συνδέουν τα τοπικά προϊόντα με υψηλότερη ποιότητα, υγιεινή διατροφή και φιλικότερες προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής.

Τα προϊόντα που πωλούνται από συστήματα τοπικών ειδών διατροφής παράγονται συνήθως από αγρότες που χρησιμοποιούν λιγότερο επιβλαβείς εισροές όπως φυτοφάρμακα, συνθετικά λιπάσματα, ζωοτροφές, νερό και ενέργεια, επιβαρύνοντας λιγότερο το περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής περιλαμβάνουν πρόσβαση σε φρέσκα και εποχιακά προϊόντα για τους καταναλωτές, βλάπτουν λιγότερο το περιβάλλον και βοηθούν στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο.

Γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα SFSC;

Υγεία

Πρότυπα υψηλότερης ποιότητας (φρεσκότητα, διατροφική αξία ...).

Περιβάλλον

Περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή.

Ηθική

Συμβολή στις κοινωνικές σχέσεις σε αστικές περιοχές.

Πληροφορίες για τους Παραγωγούς

Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη για τους παραγωγούς Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC);

Οι Βραχείες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Προϊόντων Διατροφής (SFSC) προσφέρουν πλεονεκτήματα στους τοπικούς αγρότες, όπως δικαιότερες τιμές πώλησης της παραγωγής, υψηλότερη προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.

Τα τοπικά προϊόντα είναι λιγότερο πιθανό να περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες από φυτοφάρμακα και συνθετικά λιπάσματα που μπορεί να βλάψουν την υγεία των καταναλωτών και το τοπικό περιβάλλον.

Με άλλα λόγια, μπορεί κανείς να κατανοήσει τα μοντέλα SFSC ως “πωλήσεις σε κοντινή απόσταση” που βασίζονται λιγότερο σε διαμεσολαβητές και, ακόμα καλύτερα, φέρνουν παραγωγούς και καταναλωτές σε άμεση επαφή.

Κυριότερα οφέλη για παραγωγούς

Δικαιότερη τιμή

Δικαιότερη τιμή για τους αγρότες καθώς ο αριθμός των διαμεσολαβητών είναι ο ελάχιστος.

Πωλήσεις σε κοντινή απόσταση

Τρόφιμα που καλλιεργούνται ή παράγονται τοπικά προωθούνται σε τοπικούς καταναλωτές.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Εξοικονόμηση ενέργειας, λιγότερα πλαστικά απόβλητα, και λιγότερα μέσα μεταφοράς.

2. Πρακτικές Επισήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μπορεί ένα σύστημα επισήμανσης να βοηθήσει;

Οι ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως **σύμβολο για την επικοινωνία** σημαντικών σχετικών πληροφοριών στους καταναλωτές, ειδικά σε περιπτώσεις που **δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους παραγωγούς**.

Η ετικέτα θα πρέπει να αντικαταστήσει τις πληροφορίες που μπορούν να λάβουν οι καταναλωτές από τους παραγωγούς. Τμήματα πληροφοριών όπως η **προέλευση**, η **φύση** της αλυσίδας εφοδιασμού, η **ποιότητα** του προϊόντος καθώς και οι διαδικασίες και το **ανθρώπινο δυναμικό** που σχετίζονται με τα προϊόν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα προκειμένου να υποστηριχθούν οι παραγωγοί μικρής κλίμακας.

Ωστόσο, εάν ένας παραγωγός χρειάζεται να σχεδιάσει μια ετικέτα για τα προϊόντα του, θα πρέπει να γνωρίζει τις **πρακτικές επισήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης** για να αποφύγει συνήθη λάθη που οδηγούν στο σχεδιασμό κακών ή ελλιπών ετικετών.

2. Πρακτικές Επισήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μπορεί ένα σύστημα επισήμανσης να βοηθήσει;

Αρχικά, εξηγούμε με λεπτομέρεια τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει μια καλά σχεδιασμένη ετικέτα, ως μέρος των γενικών στόχων του **Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011**:

“Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών, παρέχοντας μια βάση στους τελικούς καταναλωτές για να κάνουν ενημερωμένες επιλογές και να κάνουν ασφαλή χρήση των τροφίμων, ειδικά σε σχέση με την υγεία, την οικονομία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την ηθική”.

“Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ιδίως: ως προς τα χαρακτηριστικά των τροφίμων και, ειδικότερα, ως προς τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διάρκεια ζωής, τη χώρα ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής του”⁴

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στην ετικέτα⁴ :

- Η ονομασία του τροφίμου.
- Ο κατάλογος των συστατικών (εάν απαιτείται).
- Οποιοδήποτε συστατικό ή βοήθημα επεξεργασίας που προέρχεται από ουσία ή προϊόν που προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες (εάν απαιτείται).
- Η ποσότητα των συστατικών.
- Η καθαρή ποσότητα.
- Η ημερομηνία ελάχιστης διάρκειας ή η ημερομηνία λήξης (χρήση έως).
- Τυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/και συνθήκες χρήσης.
- Η χώρα προέλευσης.
- Οδηγίες χρήσης (εάν απαιτούνται).
- Ο πραγματικός κατ' όγκο αλκοολικός βαθμός (εάν απαιτείται).
- Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του διαχειριστή της επιχείρησης τροφίμων.
- Διατροφική δήλωση.

Οι Δώδεκα Κανόνες Επισήμανσης

1. Ονομασία τροφίμου: Αναφέρεται η νόμιμη ονομασία του τροφίμου. Εάν δεν υπάρχει τέτοια ονομασία, αναφέρεται η συνήθης ονομασία του ή, εάν δεν υπάρχει ή δεν χρησιμοποιείται η συνήθης ονομασία, παρατίθεται μια περιγραφική ονομασία του τροφίμου.

2. Κατάλογος συστατικών: Φέρει την επικεφαλίδα ή προηγείται κατάλληλη επικεφαλίδα που αποτελείται από ή περιλαμβάνει τη λέξη “συστατικά”. Περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του τροφίμου, κατά φθίνουσα σειρά βάρους, όπως καταγράφηκαν κατά τη στιγμή της χρήσης τους στην παρασκευή του τροφίμου. Δεν ισχύει στην περίπτωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ανθρακούχου νερού, ξιδιού, τυριού, βουτύρου, γάλακτος και κρέμας γάλακτος.

3. Ουσίες που προκαλούν αλλεργίες: Υποδεικνύονται στον κατάλογο των συστατικών με σαφή αναφορά στην ονομασία της ουσίας ή του προϊόντος, διακρίνοντάς τα σαφώς από τον υπόλοιπο κατάλογο συστατικών.

4. Ποσοτική ένδειξη συστατικών: Όταν πρόκειται για σχετικό συστατικό ή κατηγορία συστατικών, απαιτείται η ένδειξη της ποσότητας του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την παρασκευή του τροφίμου.

Κανονισμός ΕΕ

Οι Δώδεκα Κανόνες Επισήμανσης

5. Καθαρή ποσότητα: Η καθαρή ποσότητα τροφίμων εκφράζεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα, χιλιοστόλιτρα, χιλιόγραμμα ή γραμμάρια, ανάλογα με την περίπτωση: σε μονάδες όγκου στην περίπτωση υγρών προϊόντων ή σε μονάδες μάζας στην περίπτωση άλλων προϊόντων.

6. Ημερομηνία ελάχιστης διάρκειας:

Στην περίπτωση τροφίμων που, από μικροβιολογικής άποψης, είναι πολύ ευπαθή και επομένως είναι πιθανό μετά από σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η ημερομηνία ελάχιστης διάρκειας αντικαθίσταται από την ημερομηνία λήξης (χρήση έως). Μετά την ημερομηνία λήξης ένα τρόφιμο θα θεωρείται μη ασφαλές.

7. Συνθήκες αποθήκευσης ή

χρήσης: Σε περιπτώσεις όπου τα τρόφιμα απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/και συνθήκες χρήσης, πρέπει να αναφέρονται αυτές οι συνθήκες. Για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη αποθήκευση ή χρήση του τροφίμου μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης ή/και το χρονικό όριο κατανάλωσης, κατά περίπτωση.

8. Προέλευση:

Η ένδειξη της χώρας ή του τόπου προέλευσης είναι υποχρεωτική.

Κανονισμός ΕΕ

Οι Δώδεκα Κανόνες Επισήμανσης

9. Οδηγίες χρήσης: Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου υποδεικνύονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίμου.

10. Αλκοολικός βαθμός: Οι κανόνες σχετικά με την ένδειξη του κατ' όγκο αλκοολικού βαθμού εφαρμόζονται στην περίπτωση προϊόντων που κατατάσσονται στον κώδικα CN 2204.

11. Επωνυμία επιχείρησης: Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του διαχειριστή της επιχείρησης τροφίμων.

12. Διατροφική δήλωση: Εκφρασμένη ανά 100 g ή ανά 100 ml, η υποχρεωτική διατροφική δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Ενεργειακή αξία.
 - Οι ποσότητες σε λιπαρά, κορεσμένα, υδατάνθρακες, σάκχαρα, πρωτεΐνες και άλας.
- Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί με ένδειξη των ακόλουθων ποσοτήτων:

- Μονοακόρεστα.
- Πολυακόρεστα.
- Πολυόλες.
- Άμυλο.
- Φυτικές ίνες.

Κανονισμός ΕΕ

3. Επισήμανση Βραχείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας Προϊόντων Διατροφής (SFSC)

Η σημασία μιας ελκυστικής οπτικά επισήμανσης

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να δώσει μια επισκόπηση του Ευρωπαϊκού πλαισίου επισήμανσης τροφίμων. Μια σειρά μελετών για τα Συστήματα Ποιότητας Τροφίμων (FQS) της ΕΕ⁵ που υλοποιήθηκαν από το έργο Strength2Food αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια και συνοχή αυτών των μοντέλων με βάση τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε το 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Συστήματα Ποιότητας Τροφίμων της ΕΕ⁶. Η νέα προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των Γεωγραφικών Ενδείξεων ανέφερε ότι υπάρχει ακόμα ελλιπής γνώση και κατανόηση της πραγματικής σημασίας και λειτουργίας των Συστημάτων Ποιότητας Τροφίμων.

Οι καταναλωτές δεν φαίνεται να γνωρίζουν αρκετά, υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα επισήμανσης, πιστοποίησης και

διασφάλισης. Οι πιστοποιήσεις της ΕΕ είναι λιγότερες σε σύγκριση με εθνικά ή διεθνή σήματα και δεν υπάρχουν ίδια επίπεδα γνώσης, αναγνώρισης, επικύρωσης ή εμπιστοσύνης σχετικά με αυτά τα μοντέλα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απαιτούνται ειδικές προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία σχετικά με στρατηγικές που συνδέονται με τα Συστήματα Ποιότητας Τροφίμων της ΕΕ.

Λογότυπα Βιολογικής Παραγωγής, Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της ΕΕ.

Προσδιορισμός ευκαιριών για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ισχυρής επισήμανσης που μεταφέρει τα βασικά μηνύματα των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Τροφίμων (SFSC).

Τα σήματα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και Βιολογικής Παραγωγής (πράσινο φύλλο) της ΕΕ δεν έχουν υψηλή βαθμολογία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας προς τους καταναλωτές και ακόμα και προς τους παραγωγούς.

Ο ορισμός και η δημιουργία μιας νέας επισήμανσης πρέπει να αναπτυχθούν πιο ξεκάθαρα και αποτελεσματικά για να αυξηθεί η συνολική αναγνώριση, η αξιολόγηση και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στους ακόλουθους τομείς:

- Η οπτική ταυτότητα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ουσία των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC).
- Η σημασία της επισήμανσης είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση από τον καταναλωτή.
- Η δέσμευση του αγρότη είναι απαραίτητη μέσω ενός εύχρηστου σχεδιασμού.

Σχεδιασμός πρωτοτύπου: Μέγεθος

53,98 mm

Ο συνολικός σχεδιασμός αυτής της πρωτότυπης ετικέτας βασίζεται σε διεθνή πρότυπα. Για παράδειγμα το μέγεθος ακολουθεί το πρότυπο ISO 7810⁷ που αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά των καρτών ταυτοποίησης. Το μέγεθος αυτό θα βοηθούσε στην εύκολη τοποθέτηση του εμπορικού σήματος, των υποχρεωτικών πληροφοριών, της δήλωσης των ωφελειών και των πλεονεκτημάτων των επιχειρηματικών μοντέλων SFSC και ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών, όπως ο κωδικός QR ή/και μια σύντομη δήλωση αποποίησης ευθυνών.

85,6 mm

Λήψη

Επισήμανση Label Me

Το σήμα Label Me είναι το σύμβολο για την ενίσχυση της υιοθέτησης των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αγοράζετε προϊόντα SFSC, συμβάλλετε σε πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μάθετε περισσότερα: www.agrobridges.eu

Το σήμα αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου agroBRIDGES ως μέρος του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμφωνητικό επιχορήγησης Αρ. 101000788).

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

Επισήμανση

agro
BRIDGES

Σχεδιασμός πρωτοτύπου: Εμπρόσθια πλευρά

Επισήμανση Label Me

Το σήμα Label Me είναι το σύμβολο για την ενίσχυση της υιοθέτησης των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αγοράζετε προϊόντα SFSC, συμβάλλετε σε πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μάθετε περισσότερα: www.agrobridges.eu

Το σήμα αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου agroBRIDGES ως μέρος του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμφωνητικό επιχορήγησης Αρ. 1011000788).

Το εμπορικό σήμα πρέπει να σχεδιάζεται με την υιοθέτηση στοιχείων γεωργίας και βιωσιμότητας με αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Περιγραφή του τι σημαίνει η ετικέτα και το εμπορικό σήμα, ενισχύοντας τη σημασία, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων με βάση τα μοντέλα Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC).

Καθώς ο χώρος είναι περιορισμένος, ο κωδικός QR του δικτυακού σας τόπου μπορεί να προστεθεί στην ετικέτα, βοηθώντας τους καταναλωτές να συμπληρώσουν τις πληροφορίες τους.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών με αναφορά στο έργο της ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου έχει δημιουργηθεί αυτό το σήμα.

Σχεδιασμός πρωτοτύπου: Πίσω πλευρά

Ονομασία προϊόντος

Κατάλογος συστατικών: Συμπεριλάβετε όλα τα συστατικά με φθίνουσα σειρά βάρους και την ποσότητα εκφρασμένη σε %, όπως καταγράφηκε τη στιγμή της χρήσης τους στην παρασκευή του τροφίμου.

Ουσίες που προκαλούν αλλεργίες: Συμπεριλάβετε αυτές τις πληροφορίες εάν υπάρχουν.

Οδηγίες χρήσης: Όπου απαιτείται οι οδηγίες χρήσης πρέπει να υποδεικνύονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίμου.

Αλκοολικός βαθμός: Οι κανόνες σχετικά με την ένδειξη του κατ' όγκο αλκοολικού βαθμού εφαρμόζονται στην περίπτωση προϊόντων που κατατάσσονται σύμφωνα με τον κώδικα CN 2204

Διατροφικά στοιχεία Προέλευση προϊόντος

Μέσες τιμές ανά 100g ή ml

Ενεργειακή αξία

Λιπαρά

Κορεσμένα λιπαρά

Μονοακόρεστα

Πολυακόρεστα

Υδατάνθρακες

Σάκχαρα

Πολυόλες

Άμυλο

Φυτικές ίνες

Πρωτεΐνες

Άλας

Ημερομηνία λήξης (χρήση έως):

Πόλη

Χώρα

Επωνυμία επιχείρησης

Διεύθυνση του διαχειριστή

Καθαρή ποσότητα

Η πίσω πλευρά πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παραγωγοί πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία και μόνο κατά περίπτωση τα ακόλουθα πεδία: πληροφορίες για αλλεργίες, οδηγίες χρήσης και αλκοολικός βαθμός.

Ο κατάλογος των συστατικών μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση προϊόντων που προέρχονται αποκλειστικά από ένα μόνο βασικό προϊόν (φρούτα, λαχανικά, τυρί, βούτυρο, γάλα που έχει υποστεί ζύμωση κλπ.).

Συμβουλές σχεδιασμού: Εύρεση εμπορικού σήματος

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές και πόρους που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του σχεδιασμού ενός σήματος, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα, ο αντίκτυπος και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη από την κατανάλωση προϊόντων διατροφής Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων (SFSC).

Να είστε μοναδικοί: Η χρήση ενός εμπορικού σήματος ή ενός λογότυπου με νόημα θα δώσει ζωή στη σημασία των προϊόντων SFSC. Οι παρακάτω δικτυακοί τόποι θα σας επιτρέψουν να κατεβάσετε γραμμικά σχέδια ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων:

Συμβουλές σχεδιασμού: Στοιχεία οπτικής ταυτότητας

Επιλογή χρωμάτων: Τα χρώματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της εμφάνισης και της αίσθησης που δημιουργεί το σήμα. Κατά το σχεδιασμό του σήματος, είναι σημαντικό να ακολουθείται μια χρωματική προσέγγιση που βασίζεται σε χρωματικές παλέτες. Εργαλεία σχεδίασης όπως το [Color.Adobe](#) επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν και να εξερευνούν συμπληρωματικά χρώματα, να αναζητούν τάσεις και να φιλτράρουν τα χρώματα σύμφωνα με τον κανόνα εναρμόνισης τους.

Επιλογή γραμματοσειράς: Το κείμενο είναι επίσης σημαντικό στοιχείο της εμφάνισης και της αίσθησης που δημιουργεί το σήμα. Το [Google Fonts](#) είναι ένα δωρεάν λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν προεπισκόπηση του κειμένου καθώς και λήψη της γραμματοσειράς.

Συμβουλές σχεδιασμού: Ελέγξτε το εμπορικό σας σήμα

Πριν λάβετε την τελική απόφαση, ελέγξτε τα υπάρχοντα εμπορικά σήματα για τον ίδιο τύπο προϊόντων ή υπηρεσιών για να ενισχύσετε την αυθεντικότητα του σχεδίου σας. Το ψηφιακό εργαλείο [TMView](#) επιτρέπει στους κατόχους εμπορικού σήματος να επαληθεύσουν επωνυμία και λογότυπο σε όλη την Ευρώπη με μια απλή διαδικασία. Η παρακάτω σελίδα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains

SEARCH

ADVANCED SEARCH

Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. [JPG](#) [PNG](#) [GIF](#) [TIFF](#)

This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories

Select territories

Offices

Select one or more offices

<https://www.tmdn.org><https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

Επισήμανση

agr
BRIDGES

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.
2. AgroBridges Project (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.
3. AgroBridges Project (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation
4. Regulation (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.
6. Directorate-general for agriculture and rural development (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. European Parliament (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.
10. TMView digital tool: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

